

O'ZBEK KLASSIK MUSIQASINING RIVOJIDA ABDURAUFI FITRAT FAOLIYATINING AHAMIYATI

Xudaybergenova Malika

Urganch Davlat Universiteti "San'at" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8378453>

Annotatsiya: Klassik musiqaning rivojlanishi va asrlar osha o'z ahamiyatini yo'qotmasdan kelajak avlodga yetib kelishida jadidlarning, xususan, Abdurauf Fitratning roli.

Kalit so'zlar: O'zbek jadidlari, jadidchilik, shashmaqom, Viktor Uspenskiy, Abdurauf Fitrat, "O'zbek klassik musiqasi ham uning tarixi"

Bormi senda bizim kabi insonlar,

Ikki yuzli ishbuzarlar, shaytonlar.

O'rtoq qonin qonmay ichkan zuluklar,

Qardosh etin to'ymay yegan qoplonlar?

Bormi senda, o'ksuz yo'qsulning qonin —

Gurunglashib, chog'ir kabi ichkanlar?

Bormi senda butun dunyo tuzugin

O'z qopchig'in to'ldirg'ali buzg'anlar.

Bormi senda bir o'lkani yondirib,

O'z qozonin qaynatg'uchi xoqonlar.

Bormi senda qorin-qursoq yo'lida

Elin, yurtin, borin-yo'g'in sotqonlar?!

Abdurauf Fitrat, "Mirrix yulduziga" 1920 yil

Asrlar osha rivojlanib, sayqal topib, keng quloqch yoygan o'zbek san'ati va madaniyati bugungi kunda "o'zbek" millatini dunyoga tanitishda asosiy vosita hisoblanadi. Har bir millatni millat bo'lib shakllanishida muhim rol o'ynovchi tili, adabiyoti, urf – odat va qadriyatlari, yashash tarzi va kelib chiqishini bir deganda ular ijod qilgan san'at namunalaridan bilib olish mumkin. Ya'ni, san'at – til, makon va zamon tanlamaydi, har bir ijod mahsuli bebaho. Uning bebaholigini asrlar va yillar oshsada xalq tili va dilidan tushmasdan shu kungacha yetib kelishi, o'zida biz bilgan va bilmagan uzoq tarixdan bohobar qilish kabi sifatlar belgilaydi.

Bugun o'zbek millati mustaqil va ozod diyor. Ammo tarix zarvaraqlarini o'qir ekanmiz, ota – bobolarimiz, ularning ota – bobolari, ajdodlarimiz o'tmishda o'z tili, dini, madaniyat va san'atini saqlab qolish va avlodlarga o'zgarmay yetkazishda jonbozlik qilganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni sobiq Sovet tuzumi davrida yangi madaniyat oqimi asnosida o'zgarishlarga uchrayotgan eski qadriyat va qarashlar, ma'naviyat va madaniyatni, o'zbek avlodlarga o'zgarishsiz yetkazish yo'lida ko'plab insonlarning mehnati singan. Xususan, milliy san'at va madaniyatimizni rivojlantirishga sezirarli hissa qo'shgan arboblarning bu yo'ldagi chekkan zahmatlarini o'qib o'rganish, biz yoshlarning asosiy burchimizdir.

"Jadidchilik yoki jadidizm (arabcha: جديد jadīd — yangi) — XIX asr oxiri XX asr boshida Turkiston, Kavkaz, Qrim, Tatariston hayotida muhim ahamiyat kasb etgan ijtimoiy-siyosiy, ma'rifiy harakatdir.²

¹ «O'zbekiston adabiyoti va san'ati», 1987, 11-dekabr (tabdilchi N. Karimov)

² Ahmedov, Sirojiddin; Rajabov, Qahramon (2000-2005). "Jadidchilik". O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.

“Jadidchilik dastlab XIX asrning 80-yillarida Qrimda vujudga keldi. XIX asrning 90-yillaridan O’rta Osiyoda tarqaldi. Jadidchilik avvaliga madaniyat sohasidagi harakat sifatida faoliyat yuritgan. Bu oqim vakillari taraqqiyot uchun kurashish, turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillardagi adabiyotni boyitish, dunyoviy ilmlarni o’rganish, fan yutuqlaridan foydalanish hamda ayollar va erkaklar tengligi uchun kurashishga chaqirishgan. Keyinchalik jadidchilar panturkizm g’oyalari targ’ib qilishgan.”³

Turkistonda jadidchilik harakatini vujudga keltiruvchilar tepasida Mahmudxo’ja Behbudiy, Abduqodir Shukuriy (Shakuriy), Ajziy (Samarqand), Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Majid Qori Qodiriy, Ubaydullaxo’ja Asadullaxo’jayev (Ubaydulla Xo’jayev), Toshpo’latbek Norbo’tabekov (Toshkent), Fitrat, Fayzulla Xo’jayev, Usmonxo’ja Po’latxo’jayev, Abdulvohid Burhonov, Sadridin Ayniy, Abdulqodir Muhiddinov (Buxoro), Obidjon Mahmudov, Hamza, Cho’lpon, Is’hoqxon Ibrat, Muhammadsharif So’fizoda (Farg’ona vodiysi), Boltihoji Sultonov, Rahmonberdi Madazimov, Fozilbek Qosimbekov (O’sh uyezdi), Polvonniyoz hoji Yusupov, Bobooxun Salimov (Xorazm) turardi.⁴

Abdurauf Fitrat (1886 – 1938)

O’zbek jadidlari oddiy xalqni ongini, haq – huquqi va ilmini rivojlantirish yo’lida qilgan xizmatlari, bosib o’tgan yo’llari beqiyosdir. Xususan, san’at va madaniyat rivoji uchun na ilmi, na mol – mulki va na jonini ayamagan - “o’zbek tarixchisi, filolog, tarjimon, yozuvchi, dramaturg va shoir, zamonaviy o’zbek tili va adabiyoti asoschilaridan biri, O’rta Osiyo jadidchiligining taniqli vakillaridan biri, birinchi o’zbek professori(1926), jadidchilik milliy ma’rifatparvarlik harakatining tarafdori bo’lmish Abdurauf Fitrat 1886-yilda Buxoro shahrida ziyoli oilasida tug’ilgan. Dastlab eski maktabda, keyinchalik, Buxorodagi Mir Arab madrasasida tahsil olgan. 1902-1903-yillarda haj safariga chiqqan, uni ado etgach Arabiston, Anatoliya (zamonaviy Turkiya), Kavkazorti, Eron, Afg’oniston, Hindiston bo’ylab sayohat qilgan. 1906-1908-yillarda Rossiyaning Qozon, Nijniy Novgorod, Yaroslavl, Moskva, Petrograd shaharlarida bo’lgan. XX asr boshlarida bujudga kelgan „Tarbiyai atfol“ jamiyati ko’magida 1908-1913-yillarda Istanbuldagi Voizon madrasasida tahsil olgan va qizg’in ijod qilgan. Madrasada unga mudarris Yusuf Akchura ta’lim bergan.”⁵

³ "Jadidizm". O’zbek sovet ensiklopediyasi. 4. Toshkent: O’zbek sovet ensiklopediyasi bosh redaksiyasi. 1973. 278-279 b.

⁴ https://uz.wikipedia.org/wiki/Jadidchilik#cite_ref-EL_2-0

⁵ Adib Xolid. O’zbekiston tavalludi: ilk SSSR davrida millat, imperiya va inqilob. Toshkent Akademnashr 2022 — 60 bet. ISBN 978-9943-7575-4-7.

“Fitratning san’atshunoslikka oid xizmatlari ham tahsinga sazovordir. U 1921-yil Buxoroda Sharq musiqasi maktabini tashkil etib, bu maktabning birinchi direktori lavozimida ishlaydi. Maktabga mumtoz musiqa bilimdonlari (sozanda, xonandalar) bilan birga Viktor Uspenskiy singari musiqashunoslarni ham taklif etdi. U shu vaqtdan boshlab „Shashmaqom“ kuylarini to’plash va notaga yozib olish ishlariga rahbarlik qildi. Fitratning tashabbusi bilan ota Jalol va ota G’iyosdan Buxoro Shashmaqomi V. Uspenskiy tomonidan ilk bora notaga olinib, nashr etildi. Fitrat „Shashmaqom“, „O‘zbek musiqasi to‘g‘risida“ maqolalari va „O‘zbek klassik musiqasi ham uning tarixi“ (1927) risolasi bilan XX asr o‘zbek musiqashunoslik fanini boshlab berdi.”⁶

Abdurauf Fitratning ilm uchun, o‘zbek xalqi uchun qilgan ishlari, san’atga bo‘lgan homiyliги, bugungi kun yoshlari uchun katta yordam bermoqda. Xususan, o‘zbek klassik musiqasini o‘rganish davomida biz murojaat qiladigan ilmiy nashr va kitoblarning yozilishi, nashr qilinishida jadidlarimizning, asosan, Abdurauf Fitratning tashabbusi va homiyliги alohida e’tiborga loyiq. Ushbu tashabbuskorlik bugungi kunda musiqa sohasini yanada rivojlanishi va yoshlarimizni ilmiy salohiyatini oshirish uchun xizmat qilmoqda. Hayot yo‘li uzun bo‘lmagan bo‘lsa – da, lekin ilm rivoji yo‘lidagi ishlari hali hanuzgacha barhayot.

References:

1. «O‘zbekiston adabiyoti va san’ati», 1987, 11-dekabr (tabdilchi N. Karimov)
2. Ahmedov, Sirojiddin; Rajabov, Qahramon (2000-2005). "Jadidchilik". O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi.
3. "Jadidizm". O‘zbek sovet ensiklopediyasi. 4. Toshkent: O‘zbek sovet ensiklopediyasi bosh redaksiyasi. 1973. 278-279 b.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Jadidchilik#cite_ref-EL_2-0
5. Adib Xolid. O‘zbekiston tavalludi: ilk SSSR davrida millat, imperiya va inqilob. Toshkent Akademi-nashr 2022 — 60 bet. ISBN 978-9943-7575-4-7.
6. Khudaibergenova Malika “Formation of interest of future music teachers in classical music (on the example of hafiz and composer Komiljon Otaniyozov)” . "Экономика и социум" №2(81) 2021 www.iupr.ru
7. Xudaybergenova Malika Oybekovna “The process of traditional formation and development of classical music”. In volume 2, Issue 11 of International Bulletin of Applied Sciences and Technology, ISSN: 2750 – 3402.

⁶ https://uz.wikipedia.org/wiki/Jadidchilik#cite_ref-EL_2-0